

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Miraxmedov S.M., Yo‘ldoshev S.X. Paxtachilik spravochnigi. Toshkent, «Mehnat» 1989.- 74-92 b.
2. Mo‘minov S., Mo‘minova B. Geografik jihatdan uzoq bo‘lgan tur ichi duragaylarida tezpisharlikni o‘rganish. // Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других культур» посвященной 95-летию со дня рождения академика С.С.Садыкова. Ташкент.: Фан, 2005. Б. 56.
3. Нагибин Я.Д., Акмурадов Г. Наследование признаков у гибридов тонковолокнистых сортов хлопчатника F₂//Ж.Селско-хозяйство Таджикистана. -1971. -№11. – 24-25 с.
4. Nazarov R.S. Braziliya paxtachiligi. Toshkent-2007. ToshDAU nashriyoti. 24 s.
5. Rahmonov Z., Namozov Sh. Turli kelib chiqishga ega g‘o‘za namunolari ishtirokida olingan duragaylarda tezpisharlikning irsiylanishi // «G‘o‘za va boshqa qishloq xo‘jalik o‘simliklarida tezpisharlikni hamda moslanuvchanlikni evolyusion va seleksion qirralari» nomli akademik S.S.Sodiqov tavalludining 95 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Toshkent. Fan 2005. 69-70-b.

**КУЗГИ БУГДОЙ ДОНИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ МИНТАҚАЛАРГА
БОҒЛИҚЛИГИ**

М.Мухаммадиева ТошДАУ талабаси

Б.Умаржанов ТошДАУ талабаси

М.У.Махамматова ТошДАУ доценти

**ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ОТ РЕГИОНОВ.**

М.Мухаммадиева, студентка ТашГАУ.

Б.Умаржанов, студент ТашГАУ.

М.У.Махамматова, доцент ТашГАУ.

DEPENDENCE OF WINTER WHEAT GRAIN QUALITY INDEXES TO THE REGIONS.

M.Mukhammadieva, student of the TSAU.

B.Umarjanov, student of the TSAU.

M.U.Makhammatova, docent of the TSAU.

Аннотация. Ушбу мақолада бугдой навларининг технологик хусусиятлари турли хил тупроқ иқлим таъсирида ўзгариб туриши ва иссиқлик бугдой дони сифатига ўта кучли салбий таъсир кўрсатиши натижасида технологик хусусиятларини тўлиқ намоён эта олмайди. Сувли ерларда лалми зоналарга қараганда кам оқсилни тўплаши ҳақида баён этилган. Турли хил тупроқ-иқлим шароитларининг дон сифатига таъсири ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ҳар хил минтақаларда экилган технологик сифат кўрсаткичларини турлича бўлиши кузатилиб бу эса тупроқ иқлим шароитларига боғлиқлиги мақолада аниқланганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: кузги бугдой, навлар, технологик хусусиятлар, тупроқ иқлим, лалми, зоналар, дон сифати, оқсил.

Аннотация. Изменчивость технологических свойств сортов пшеницы под влиянием различных почвенно-климатических и не возможности полного выражения технологических свойств в результате сильного негативного теплового влияния представлены в настоящей статье. Описано низкое накопление белка в условиях орошения чем в богарных условиях выращивания. Влияние различных почвенно-климатических условий на качество зерна играет

решающий роль. Освещено изменчивости технологические показатели качества зерна из различных регионов в зависимости от почвенно-климатических условий.

Ключевые слова: пшеница, сорт, технологические свойства, почва, богарные зоны, качества зерна, белок.

Abstract. *About technologic properties alteration of wheat varieties in the consequences of different soil-climatic effect and impossibility of the full expression of technologic properties after negative effect of heat on wheat grain quality were described in this paper. Less accumulation of protein in the watering area than rain fed areas was remarked. The different soil-climatic factors play as the decisive factor on the grain quality. The grain quality from grains developed in different regions is varied because of its dependence on soil-climatic conditions.*

Key words: *wheat, variety, technologic properties, soil, rain fed areas, grain quality, protein.*

Буғдой қадимдан озиқ-оқат экини ҳисобланади. Дунё бўйича донли экинлар ичида етакчи ўринни эгаллайди. Буғдой дони таркибидаги оқсилни кўпайтириш асосий долзарб масаллардан бири ҳисобланади. Инсон организмида ҳар доим оқсилга талаб юқори бўлади. Буғдой дони таркибида организмлар учун зарур бўлган оқсил, углеводлар, витаминлар, ёғлар минерал моддалар мавжуд.

Доннинг технологик сифати дейилганда аввало унинг таркибидаги оқсил ва клейковина тушунилади. Оқсил тўртта гуруҳга бўлинади: албумин, глобулин, гладин ва глютенин. Гладин ва глютеннинг қўшилиб клейковинани ташкил этади. Клейковинанинг асосий сифат кўрсаткичи унинг деформацияланиш индекси (ИДК) ва нон пишириш сифатида асосий ҳисобланади. Нон яхши чиқиши учун буғдой дони таркибида оқсил катта аҳамиятга эга. Кузги буғдой навларининг юқори дон ҳосил бериш хусусияти билан оқсиллик хусусияти бир-бирига тескари боғлиқ. Нав қанчалик ҳосилдор бўлса, унинг дони таркибидаги оқсил камаяди. Буғдой навлари дон сифатига,

унинг технологик хусусиятларига кўра кучли, қимматли ва оддий навларга бўлинади. Кучли буғдой оқсил 14% дан клейковина 32% кам бўлмаслиги керак. Қимматбаҳо буғдой 11-13% дан, клейковина 28-32% дан юқори бўлиши лозим, оддий буғдойда 11% дан, клейковина 28% дан кам бўлади.

Буғдой навларининг технологик хусусиятлари турли хил тупроқ иқлим таъсирида ўзгариб туради. Иссиқлик буғдой дони сифатига ўта кучли салбий таъсир кўрсатиши натижасида технологик хусусиятларини тўлиқ намоён эта олмайди (бахорги буғдой 2-3% кўп оқсил сақлайди) сувли ерларда 2-3% дан лалми зоналарга қараганда кам оқсилни тўплайди. Турли хил тупроқ-иқлим шароитларининг дон сифатига таъсири ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ундан ташқари оқсил тўпланишига азотга бўлган талаб ва ўтмишдош экин ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Тажриба натижаларига кўра уч хил минтақада шимолий, жанубий ва марказий минтақаларда кузги юмшоқ буғдой навлари экилиб ўрганилиб натижалар олинди ва илмий асосланди.

Ҳар хил минтақаларда етиштирилган етиштирилган юмшоқ буғдой навларининг технологик сифат кўрсаткичлари.

1-жадвал

№	Нав	Оқсил	Клейковина
Шимолий минтақа			
1	Ғаразсизлик	10.4	28.4
2	Яксарт	11.4	28.1
3	Кроснадарская-99	9.4	28.0
4	Замин-1	10.8	29.2
5	Гром	11.3	29.2

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Жанубий минтақа			
1	Термез-5	13.1	32.4
2	Яксарт	11.8	31.4
3	Кроснадарская-99	11.4	30.0
4	Замин-1	12.5	31.5
5	Гром	12.2	31.3
Марказий минтақа			
1	Бобур	12.9	30.1
2	Яксарт	13.0	31.4
3	Кроснадарская-99	12.3	29.5
4	Замин-1	12.5	31.4
5	Гром	12.4	29.6

Ҳар хил минтақаларда экилган технологик кузатилиб бу эса тупроқ иқлим шароитларига сифат кўрсаткичларини турлича бўлиши боғлиқлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аманов А. Ўзбекистонда дон етиштиришнинг ҳолати ва истиқболлари // Ўзбекистонда буғдой селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясига бағишланган биринчи миллий конференция. –Тошкент. 2004. – Б. 1-10.

2. Аманов А, Жўраев Д, Дилмуродов Ш, Жаббаров А, Мейлиев А. "Доннинг тўлишиш даврдаги юқори ҳароратнинг ҳосилдорликка таъсири. Агроилм. 2015. 6.(38).25 б

3. Аманов О, А Файзуллаев “Республикамизнинг жанубий минтақасида янги юмшоқ буғдой намуналарининг дон сифати кўрсаткичлари”. Агроилм. №4. 2019й. 23-24 бетлар.

4. Аманов О, А. Шаймуродов, Ш. Дилмуродов “Лалмикор майдонларда қаттиқ буғдойнинг дон сифат кўрсаткичлари”. Агроилм. №1. 2019й. 16-17 бетлар.

UDK: 634.31.33.34:631.527

APELSIN KO‘CHATINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Abdurayxonova Mohlaroyim Jasur qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talaba

Ballasov Bunyod Maxammadali o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

b.ballasov@agro.uz

Jo‘rayev Sirojiddin Turdiqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti biologiya fanlari doktori, professor.

juraev.197817@mail.ru